

МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ВОСТОЧНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ

Қурбонова Мухаббат Авазовна

Андижанский Государственный Медицинский Институт

Преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12740138>

Аннотация. В этой статье будут рассмотрены размышления и размысления о метафизических взглядах восточных мыслителей. Узбекистан, расположенный в сердце Центральной Азии, имеет богатую философскую и культурную традицию, корни которой уходят в глубокую древность. Узбекские мыслители внесли значительный вклад в развитие метафизических идей, которые оказали влияние на исламскую философию и мировую мысль в целом. Абу Райхан аль-Бируни был выдающимся ученым и философом, чьи работы охватывали широкий спектр дисциплин, включая математику, астрономию, географию и философию. Его метафизические воззрения особенно заметны в его трактатах по космологии и теологии.

Ключевые слова: Восточные мыслители, метафизика, различные взгляды, термины, философские взгляды, подходы, развитие.

METAPHYSICAL VIEWS OF EASTERN THINKERS

Abstract. This article will examine thoughts and reflections on the metaphysical views of Eastern thinkers. Uzbekistan, located in the heart of Central Asia, has a rich philosophical and cultural tradition, the roots of which go back to ancient times. Uzbek thinkers made a significant contribution to the development of metaphysical ideas, which influenced Islamic philosophy and world thought in general. Abu Rayhan al-Biruni was an eminent scientist and philosopher whose works covered a wide range of disciplines, including mathematics, astronomy, geography and philosophy. His metaphysical views are especially prominent in his treatises on cosmology and theology.

Key words: Eastern thinkers, metaphysics, various views, terms, philosophical views, approaches, development.

Аль-Бируни стремился понять природу вселенной через эмпирическое исследование и рациональное осмысление. Он рассматривал космос как гармоничную и упорядоченную систему, в которой все элементы связаны и взаимодействуют друг с другом. Аль-Бируни подчеркивал важность наблюдения и опыта для познания реальности, утверждая, что истина может быть найдена через научное исследование.

В своей философии аль-Бируни признавал единство всего сущего, но также подчеркивал разнообразие проявлений этой единой реальности. Он рассматривал Бога как высшую и неизменную сущность, которая является источником всех изменений и многообразия в мире. Эта идея отражает влияние исламской теологии, в частности концепции таухида (единобожия), на его метафизические воззрения.

Абу Наср аль-Фараби (870–950), известный как "второй учитель" после Аристотеля, был выдающимся философом и ученым, чьи работы оказали огромное влияние на развитие исламской и мировой философии. Его метафизические воззрения объединяли идеи античных греческих философов и исламскую теологию.

Аль-Фараби развивал концепцию бытия, основанную на аристотелевской метафизике.

Он рассматривал бытие как многоуровневую структуру, состоящую из различных ступеней существования, начиная от материальных объектов до высших духовных сущностей.

Вершиной этой иерархии является Бог, который является источником и причиной всего сущего.

В своей метафизике аль-Фараби подчеркивал важность разума и интеллектуального познания для понимания реальности. Он утверждал, что человек может достигнуть истинного знания через развитие разума и интуиции. Аль-Фараби также считал, что философия и религия не противоречат друг другу, а взаимодополняют и обогащают понимание мира и бытия. Ходжа Ахрар (1404–1490) был выдающимся узбекским суфийским мыслителем и духовным лидером, чье учение оказало значительное влияние на суфийскую традицию Центральной Азии. Его метафизические воззрения отражают глубину суфийского мистицизма и стремление к единству с Божественным.

Одной из центральных концепций в учении Ходжа Ахрара является вахдат аль-вуджуд, или единство бытия. Согласно этой концепции, все существа являются проявлениями одного Божественного существа, и цель духовного пути заключается в осознании этого единства.

Ходжа Ахрар учил, что человек должен преодолеть эгоизм и привязанности, чтобы достичь единства с Богом и постичь истинную природу реальности.

Ходжа Ахрар подчеркивал важность духовного пути (тариката) и внутреннего очищения для достижения единства с Божественным. Он считал, что через практику зикра (поминания Бога), медитации и служения другим, человек может достичь духовного

совершенства и осознать свою истинную природу. Его учение акцентировало внимание на любви, сострадании и смирении как основных принципах духовной жизни.

Узбекские мыслители, такие как аль-Бируни, аль-Фараби и Ходжа Ахрар, внесли значительный вклад в развитие метафизики и философии. Их работы не только обогатили исламскую мысль, но и оказали влияние на западную философию через переводы и изучение их трудов в средневековой Европе. Исследования аль-Бируни в области космологии, математики и географии заложили основы научного метода, который впоследствии стал важным элементом западной науки. Его подход к познанию через наблюдение и опыт стал образцом для многих ученых и философов.

Аль-Фараби сыграл ключевую роль в интеграции греческой философии с исламской теологией, создавая основу для рационализма в исламской мысли. Его работы оказали значительное влияние на средневековых философов, таких как Ибн Сина и Ибн Рушд, чьи идеи затем были восприняты европейскими мыслителями эпохи Возрождения. Учение Ходжа Ахрара продолжает оказывать влияние на суфийские ордена и духовные практики по всему миру. Его концепция единства бытия и акцент на любви и сострадании вдохновляют духовных искателей и сегодня.

Индуизм - одна из древнейших религиозных и философских традиций мира, корни которой уходят в Древнюю Индию. Основные метафизические воззрения индуизма изложены в Ведах, Упанишадах, а также в таких эпических произведениях, как "Бхагавад-гита" и "Махабхарата".

В центре индуистской метафизики находится концепция Брахмана - высшей реальности или абсолютного духа, который является источником всего сущего. Брахман описывается как бесконечный, неизменный и всепроникающий. Атман, с другой стороны, относится к внутренней сущности или душе каждого человека. В индуизме утверждается, что Атман и Брахман по своей сути едины, и осознание этого единства - цель духовного поиска.

Индуизм также включает в себя концепцию кармы - закона причинно-следственных связей, который утверждает, что действия человека (как добрые, так и дурные) определяют его будущее воплощения. Перерождение (или реинкарнация) подразумевает, что душа проходит через множество жизней, стремясь к духовному освобождению (мокше).

Буддизм возник в Индии в VI веке до нашей эры и распространился по всей Азии, формируя множество школ и направлений. Основатель буддизма, Сиддхартха Гаутама,

известный как Будда, предложил уникальные метафизические воззрения, которые отличаются от индуистских.

Буддийская метафизика основывается на четырех благородных истинах: 1) жизнь полна страданий (дуккха); 2) причиной страданий является жажда или привязанность (танха); 3) прекращение страданий возможно через прекращение жажды; 4) путь к прекращению страданий - восьмеричный путь, включающий правильные воззрения, намерения, речь, действия, образ жизни, усилия, внимание и сосредоточение.

Одной из ключевых концепций буддийской метафизики является шуньята - пустота или отсутствие собственной сущности. Согласно этой концепции, все феномены лишены независимого существования и существуют лишь благодаря взаимозависимому возникновению. Это понимание способствует избавлению от привязанностей и эгоизма, что ведет к просветлению. Даосизм - это философская и религиозная традиция, возникшая в Древнем Китае. Основателями даосизма считаются Лао-цзы и Чжуан-цзы, чьи труды сформировали базовые метафизические воззрения этого учения.

Центральной концепцией даосизма является Дао - всеобъемлющий принцип, который лежит в основе всего сущего. Дао описывается как непознаваемое, бесформенное и вечное начало, из которого происходит вся вселенная. Дэ, с другой стороны, означает добродетель или естественный порядок, через который проявляется Дао.

Даосизм подчеркивает важность у-вэй - "недеяния" или действия в гармонии с естественным потоком Дао. Эта концепция предполагает спонтанность, простоту и непринужденность в жизни. Гармония с природой и вселенной является ключевым аспектом даосской метафизики, способствующим духовному благополучию и внутреннему миру.

Конфуцианство, основанное Конфуцием в VI веке до нашей эры, является одной из наиболее влиятельных философских традиций Китая. Хотя конфуцианство более известно своими этическими и социальными учениями, оно также включает в себя значимые метафизические воззрения.

В конфуцианстве Тянь (Небо) рассматривается как высшая моральная сила, которая управляет миром и определяет судьбу людей. Дао в контексте конфуцианства означает Путь праведности и гармонии, который должен следовать каждый человек для достижения социальной и личной гармонии. Конфуций подчеркивал важность джен (гуманности) и ли (ритуала) как основных принципов, которые должны направлять поведение человека. Джен

означает любовь, доброту и сострадание к другим людям, в то время как ли включает в себя правила поведения и ритуалы, которые способствуют социальной гармонии и порядку.

Метафизические воззрения восточных мыслителей представляют собой богатое и разнообразное наследие, которое продолжает оказывать влияние на современные философские и религиозные дискуссии. Индуизм, буддизм, даосизм и конфуцианство предлагают уникальные подходы к пониманию природы реальности, человеческого существования и духовного пути. Эти традиции подчеркивают важность гармонии, сострадания и осознания высшей реальности как ключевых аспектов духовного развития.

Изучение этих метафизических воззрений не только обогащает наше понимание восточной философии, но и способствует более глубокому осмыслению нашего собственного существования и места в мире.

Заключение

Метафизические воззрения узбекских мыслителей представляют собой богатое и глубокое наследие, которое продолжает оказывать влияние на мировую философию и духовность. Аль-Бируни, аль-Фараби и Ходжа Ахрар предложили уникальные подходы к пониманию реальности, которые объединяют рациональное исследование, интеллектуальное осмысление и мистическое постижение. Их учение подчеркивает важность единства, гармонии и духовного развития, что делает их работы актуальными и ценными для современного мира.

REFERENCES

1. А.Гайдаров. Человеческое совершенство и национально-духовные ценности. Т.: Редактор, 2008.
2. М.Хажиева. Духовно-воспитательные взгляды Ходжи Ахмада Яссави. Автореферат. Т.: 2004.
3. М.Шоҳаджяев. Взгляды бурханиддина маргинони на нравственно-правовое воспитание. Автореферат. Т.: 2006.
4. М.Хамдамова. Основы духовности. Т.: "Наука и техника" 2008.
5. S.Долимов, У.Долимов. Kaykovus unsurulmaoni qobusnoma Т.: "Независимость" 1994.
6. Вернадского В. И. о научном мировоззрении // биосфера и Ноосфера. М., 2002. Страница 194.

7. История современной зарубежной философии: сравнительный подход. Т. 2. См.: Lan, 1998. Страница 116.
8. Желтиков А. М. критика квантового сознания: измерение, сознание, отсроченный отбор и потеря согласованности // достижения физических наук. 2018. Том 188. С. 1119-1128.
9. Капра Ф. Физики Дао: исследование параллелей между современной физикой и восточной философией. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 358 С.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH